

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE DE LA LI- CENCIATURA EN PSICOLOGÍA, MODALIDAD EJECUTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, PLANTEL LEÓN

Learning styles of the student of
the Psychology Degree, executive
mode of the Technological
University of Mexico, León campus

Jessica Sandoval Palomares
Universidad Tecnológica de México
jessica_sandoval@my.unitec.edu.mx

Resumen

Las personas hacemos frente a las necesidades del mundo que nos rodea de maneras y formas distintas; tanto los niños como los adultos, las personas de un país a otro y de una cultura a otra, todos preferimos un ambiente que nos sea conocido y accesible a nuestras capacidades, además de ser amigable con nuestra forma de vivir y elegimos aquellos métodos educativos con un nivel o grado de estructuración sobre otros, que nos faciliten la manera de integrar los contenidos de las distintas asignaturas, en resumidas cuentas, lo que esto significa, es que todos que tenemos diferentes estilos para aprender.

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje contempla la diversidad entre los individuos y propone un camino para mejorar el aprendizaje a través de la identificación de la preferencia para pensar, la reflexión personal y de las diferencias en el modo de aprender.

La Teoría puede ser incorporada por los docentes en el trabajo cotidiano dentro del aula, permitiéndoles la identificación de los distintos estilos de aprendizaje que sus alumnos presentan y, con este conocimiento, ellos puedan incorporar estrategias efectivas y significativas de aprendizaje que les permitan mejorar su praxis docente y que el alumno alcance los resultados esperados.

El presente trabajo muestra los resultados de la investigación realizada con estudiantes de tercer, quinto y sexto semestre de la carrera de psicología, en la modalidad ejecutiva de la Universidad Tecnológica de México para identificar los estilos de aprendizaje preferentes en ellos.

Palabras clave: Cuadrantes Cerebrales. Estilos de Aprendizaje, Aprendizaje significativo.

Abstract

People face the needs of the world around us in different ways and ways, both children and adults, people from one country to another and from one culture to another, we prefer an environment that is familiar and accessible to our capacities. In addition to being friendly with our way of life and choose those educational methods with a level or degree of structuring of others, that facilitate us the way to integrate the contents of the different subjects, in short, what this means, Is that we all have different styles to learn.

The theory of learning styles contemplates diversity among individuals and proposes a way to improve learning through the identification of the preference for thinking, personal reflection and differences in the way of learning.

The theory can be incorporated by the teachers in the daily work in the classroom, allowing them the identification of the different styles of learning that their students present and with this knowledge. They can incorporate effective and meaningful learning strategies that allow them to improve their teaching practices and that the student achieves the expected results.

This paper shows the results of the research carried out with students of third, fifth and sixth semester, of the psychology degree, in the executive modality of the Technological University of Mexico to identify the styles of learning Preferred in them.

Keywords: Brain quadrants. Learning styles, meaningful learning.

Introducción

Los retos que presenta la diversidad del mundo actual requieren que los sistemas y métodos educativos exploren, y den cabida a nuevos enfoques, reescribiendo o innovando las maneras y formas de entender y de emplear las técnicas del aprendizaje consideradas como tradicionales para centrar su estudio desde la perspectiva del alumno, quien –durante y al término del proceso– otorga un significado y un sentido real a las técnicas, contenidos y materiales que procesa; decide la utilidad de la información y de aquello que tiene que aprender, así como la manera de hacerlo.

En este marco, el interés no se centra en saber cuánto conocimiento ha adquirido, sino, sobre todo, cómo lo ha adquirido; en otras palabras, se está interesado en conocer la estructuración y calidad de ese conocimiento, así como el de los procesos utilizados para aprenderlo. Partiendo de la premisa de que el aprendizaje es un proceso socialmente mediado, también es necesario precisar

que requiere una implicación activa del estudiante, única manera para producir un cambio real en la comprensión significativa.

Los estilos de aprendizaje son las distintas modalidades que una persona tiene para aprender; Alonso y Gallego (1994) los define como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”.

Se ha observado que las personas utilizan un método particular para interactuar y procesar los estímulos y la información que reciben del medio ambiente, es por ello que se considera que el conocimiento de los docentes acerca del tema debe ser “la fundamentación para implementar diversas estrategias didácticas, así como de la instrumentación de distintos recursos pedagógicos.”

En la revisión de la literatura sobre el tema es notable la existencia de una gran divergencia entre los autores acerca de los componentes que forman los estilos de aprendizaje, se encontraron

factores como: condiciones ambientales, cultura, sexo, edad, preferencia para realizar el trabajo (individual o colectivo), preferencia para resolver problemas, tipo de motivación (interna o externa), etc. Considerando los criterios mencionados anteriormente, se puede establecer que los procesos de aprendizaje en los estudiantes no están estandarizados, por lo mismo, las estrategias que utiliza el docente en el aula no deberían ser iguales para todos.

Desde el punto de vista del profesor y del alumno, el concepto de estilos de aprendizaje es relevante, ya que ofrece posibilidades en la obtención de un aprendizaje efectivo, lo cual es una de las metas del modelo educativo contemporáneo.

Los estilos de aprendizaje están directamente relacionados con la conceptualización de un aprendizaje como proceso activo, centrado en el estudiante y acorde a la teoría constructivista del aprendizaje. Al respecto, Sandoval (2016) menciona lo siguiente: “la enseñanza centrada en el aprendizaje favorece que los docentes en el aula diseñen, incorporen y difundan diversas acciones (metodologías) que lleven al estudiantado a asumir, construir, apropiarse y transformar la información para facilitar la comprensión de los diversos contenidos académicos. Este proceso modifica la visión que se tiene del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que toma en cuenta que cada persona es única y aprende de forma diferente, que posee un potencial, conocimientos y experiencias distintas; es decir, un propio estilo de aprendizaje, a partir del cual percibe y procesa la información recibida del medio para transformarla, utiliza estrategias o métodos particulares que pueden ser iguales y/o diferentes del resto de sus compañeros.”

Modelos de estilos de Aprendizaje

Los distintos modelos que existen sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco de referencia para entender y comprender los comportamientos de los estudiantes dentro del aula, esto es, qué y

cómo aprenden mejor, así como el tipo de estrategias de enseñanza que resultarán eficaces, ya sea por los contenidos temáticos a revisar o por las interacciones que se llevan a cabo entre el estudiantado. Facilita también la mejor comprensión de la estrategia de aprendizaje que el estudiante puede realizar para un mejor y mayor rendimiento.

La clasificación de los modelos de estilos de aprendizaje se hace de acuerdo a la dimensión que atienden, encontrándose los siguientes:

- De acuerdo a la preferencia de pensamiento (autor: Ned Herrmann), realiza el análisis detallado de 4 cuadrantes cerebrales: Cortical Izquierdo, Límbico Izquierdo, Límbico Derecho, Cortical Derecho.
- Por el modo de procesar la información (autor: David Kolb), clasifica a los alumnos en las categorías: Activo, Reflexivo, Pragmático, Teórico.
- De acuerdo al sistema de representación de la información (Modelo PNL), se identifican a los alumnos en: Visual, Auditivo, Kinestésico.
- Categoría bipolar (autores: Felder y Silverman), similar al anterior, clasifica a los alumnos en: Sensoriales vs Intuitivos, Visuales vs Verbales, Secuenciales vs Globales, Activos vs Reflexivos.
- Por el desarrollo de las capacidades (autor: McCarthy), el modelo menciona ocho procesos pedagógicos que deberán ser empleados para lograr aprendizaje significativo en los alumnos.

A continuación, se presentará una descripción breve de cada uno de los modelos arriba mencionados, así como las características predominantes de los alumnos.

1. **Modelo de Ned Herrmann**, preferencias del pensamiento: El autor desarrolla el

modelo considerando las preferencias de pensamiento y las asocia a un cuadrante cerebral específico. Menciona que existen formas de pensar que pueden ser más satisfactorias y productivas, por lo tanto, permiten al estudiante obtener mejores resultados, desarrollando de una forma más activa la comunicación, la resolución de problemas, el liderazgo, la toma de decisiones, etc. El modelo de Herrmann permite comparar características propias de los alumnos con la conducta en una situación de aprendizaje, logrando inferir si están cómodos con la tarea que están realizando. También permite realizar comparaciones entre los distintos estilos o cuadrantes para formar grupos efectivos de trabajo.

El modelo menciona cuatro estilos distintos de aprendizaje:

Cortical Izquierdo, el alumno experto (cuenta con predominancia en el Hemisferio Superior Izquierdo), usualmente son personas frías, distantes, inteligentes, con capacidad de crítica y evaluación, competitivos e individualistas; aprenden analizando y racionalizando; gustan de clases con hechos y argumentos.

Cortical Derecho, el alumno estratega (su predominancia es del Hemisferio Superior Derecho), son estudiantes con un gran sentido del humor, originales, espontáneos, independientes y arriesgados; con facilidad para la discusión, generalmente aprenden a través de la presentación de conceptos, de síntesis, asociación e integración de la información; les gusta participar en proyectos originales.

Límbico Izquierdo, el alumno organizador (su predominancia es del Hemisferio Inferior Izquierdo): se caracterizan por ser estudiantes introvertidos, minuciosos, que dan mucha importancia a la experiencia; su aprendizaje es secuencial, planificado, formal y estructurado; les gustan las clases organizadas y rutinarias.

Límbico Derecho, el alumno comunicador (utilizan la predominancia del Hemisferio In-

ferior Derecho): generalmente son alumnos extrovertidos, emotivos, espirituales; aprenden escuchando, preguntando y evaluando los comportamientos de los otros; tienen la capacidad de integración a través de la experiencia; presentan la necesidad de compartir y convivir con sus compañeros; ellos realizan la actividad académica de la asignatura si el docente les agrada o si el tema es de su interés.

2. Modelo de David Kolb, forma de procesar la información: En este modelo se analiza el aprendizaje realizado a través de la experiencia. Para el autor, la supervivencia de los seres humanos depende de la habilidad que se tiene para adaptarse a las distintas condiciones del ambiente; menciona que las personas realizan su aprendizaje de forma personal, debido a factores como herencia, inteligencia, experiencias previas, exigencias del ambiente, entre otros.

En el modelo se describen cuatro modalidades de aprender: alumno activo, alumno reflexivo, alumno teórico y alumno pragmático. Cada uno presenta características distintas: los alumnos activos gustan de participar activamente en actividades y experiencias, realizando con entusiasmo las tareas nuevas. Sin embargo, se aburren con plazo largos de entrega, prefieren actividades de corta duración donde los resultados se visualicen rápido. A los alumnos reflexivos les gusta observar desde distintas perspectivas los eventos, analizan antes de proporcionar una conclusión, prefieren observar o escuchar y no intervenir hasta que se han familiarizado en su totalidad con la situación. En cambio, los alumnos teóricos se enfocan a las etapas lógicas de los problemas hasta encontrar la solución, son perfeccionistas, detallados, les gusta analizar, sintetizar y racionalizar; prefieren la objetividad sobre la subjetividad. Los alumnos pragmáticos aprovechan la oportunidad para experimentar, son impacientes cuando se revisa la teoría, habi-

tualmente toman decisiones de forma impulsiva y rápida.

3. Modelo PNL, sistema de representación de la información: Burón (1996) menciona que es necesaria la intervención de diversos factores para que se obtenga un aprendizaje significativo, uno de estos se relaciona con la forma en la que se selecciona y se recibe la información a través de los sentidos. El autor menciona que se selecciona la información por el interés, así como por la forma en que se recibe y se representa; se distinguirán tres sistemas: el visual, el auditivo y el kinestésico. El sistema visual se utiliza generalmente cuando se presenta o recuerda la información a través de imágenes; el sistema auditivo es utilizado cuando se recuerda verbalmente; y el sistema kinestésico se utiliza cuando se recuerda la información que se manipuló y se transformó. De acuerdo con el modelo, se seleccionará la información de acuerdo al canal sensorial preferente y se ignorará la que fue recibida por el canal no habituado.

4. Modelo de Felder y Silverman, categoría bipolar: De acuerdo a González (1996), los autores desarrollaron un modelo para explicar los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, considerando el tipo de información que recibe el alumno, ya sea intuitiva o sensitiva, por la modalidad sensorial preferentemente utilizada (visual o auditiva), por la forma de organización de la información (inductiva o deductiva), por el procesamiento y comprensión de la información (secuencial o global), o por trabajo activo o pasivo de la información recibida. A partir de estos postulados, se originan cinco dimensiones o estilos de aprendizaje, dando como resultado categorías opuestas entre sí; por ello el modelo se conoce como categoría bipolar. Las dimensiones de estilos de aprendizaje descritas en el modelo son las siguientes:

Alumnos sensitivos vs Alumnos intuitivos: Los estudiantes sensitivos son prácticos y concretos, les gusta resolver problemas a través de los procedimientos preestablecidos, cuentan con facilidad para memorizar hechos o eventos; en cambio los alumnos intuitivos son innovadores, con gusto o preferencia por teorías y significados, les gusta resolver e identificar las relaciones que existen entre hechos, abstracciones y fórmulas matemáticas.

Alumnos auditivos vs alumnos visuales: Los alumnos visuales prefieren obtener la información mediante representaciones visuales como son los diagramas de flujo, mapas conceptuales o mentales, ya que así recuerdan mejor. En cambio, los alumnos auditivos prefieren la información en forma verbal, a ellos les gustan las exposiciones de los profesores.

Alumnos inductivos vs alumnos deductivos: Los alumnos inductivos comprenden mejor la información cuando se les presentan hechos particulares, y después realizan generalizaciones. En cambio, los alumnos deductivos prefieren revisar primero los principios para posteriormente deducir ellos mismos las aplicaciones de la teoría.

Alumnos secuenciales vs alumno globales: Los alumnos secuenciales aprenden a partir de pasos pequeños, con razonamiento ordenado y de tipo lineal, resuelven los problemas con pasos lógicos. Los alumnos globales aprenden visualizando la totalidad, resolviendo problemas complejos de forma innovadora.

Alumnos activos vs alumnos reflexivos: Los alumnos activos comprenden mejor la información cuando la manipulan, esto es, la aplican, discuten, etc., les gusta trabajar en equipo. Los alumnos reflexivos, en cambio, comprenden mejor la información cuando reflexionan y analizan, a ellos les gusta trabajar solos.

5. Modelo enfocado al desarrollo de las capacidades, (4MAT): El modelo de McCarthy, B. (2005) fue diseñado para facilitar al do-

cente la identificación de las capacidades de los alumnos. Desarrolló un modelo que contiene ocho momentos pedagógicos que deben ser cubiertos en su totalidad para conectar la enseñanza con el aprendizaje, obteniendo un aprendizaje significativo.

Los ocho momentos del proceso concilian diferentes estilos de aprendizaje (Modelo de Kolb, de Felder y Silverman y el de Ned Herrmann) con las características y funciones de cada hemisferio.

El modelo 4MAT fue diseñado como un ciclo natural de aprendizaje, señala que para que los estudiantes puedan aprender de una forma óptima, es necesario que el profesor logre interrelacionar los cuatro cuadrantes en sus distintas combinaciones y en ocho pasos secuenciales, para que sea un contenido enseñado y aprendido.

Las actividades que se deben desarrollar son los siguientes:

- **Momento 1, Hemisferio Derecho:** Se relaciona la información que ya se conoce con la nueva que se pretende enseñar (técnica de andamiaje); puede llevarse a cabo a través de un diálogo grupal donde se promueva la participación de todos.
- **Momento 2, Hemisferio Izquierdo:** El docente debe realizar un primer acercamiento del concepto, involucrando los conocimientos previos con lo nuevo. Es importante que el docente emplee sus capacidades de escucha, de priorizar y de expresar. Es útil cuando se utiliza como una actividad reflexiva.
- **Momento 3, Hemisferio Derecho:** Este es el momento de reflexión de lo visto anteriormente; se considera que la simbolización permite al alumno llevar su experiencia a un pensamiento reflexivo. Los recursos que ayudan en este mo-

mento son los sonidos, las imágenes y los diagramas. Es importante que la sesión sea formal y esquematizada, empleando medios audiovisuales, diagramas, mapas mentales y/o conceptuales.

- **Momento 4, Hemisferio Izquierdo:** Es necesario que previamente se haya definido el tema de la sesión, haciendo énfasis en el análisis de los conceptos, hechos, generalizaciones y teorías. Es necesario que el docente muestre la información organizada para que sea clara, dando continuidad al proceso o tema. El docente debe estar consciente de la información importante para evitar sobrecargar al alumno. Se sugiere que utilice lecturas, textos y audiovisuales.

- **Momento 5, Hemisferio Izquierdo:** En este momento, el alumno ya debe ser capaz de aplicar lo ya aprendido. El profesor, través de problemas, ejemplos, situaciones de vida, etc., se asegura de que lo aprendido es lo correcto; si no es así, entonces debe determinar qué tipo de estrategias son necesarias aplicar para ayudar al alumno a lograrlo.

- **Momento 6, Hemisferio Derecho:** Es cuando se debe ampliar el tema, el estudiante será capaz de desarrollar sus propias aplicaciones, demostrando que puede utilizar lo aprendido en su propio ambiente y contexto. Se le sugiere al docente que diseñe dinámicas con las que se puedan aplicar los nuevos conocimientos en proyectos preestablecidos.

- **Momento 7, Hemisferio Izquierdo:** En este momento se perfecciona lo ya aprendido. El alumno es competente para identificar la utilidad de su aprendizaje. El profesor en este momento le ayuda a comparar, revisar y analizar los conocimientos con que contaba al inicio del proceso y los conocimientos adqui-

ridos, con la finalidad de que éste pueda integrar los nuevos aprendizajes. Se recomienda la utilización de la técnica de estudio de casos, donde se le permita al estudiante experimentar y aplicar los conocimientos.

● **Momento 8, Hemisferio Derecho:** Es el momento en el que el ciclo del aprendizaje se termina. El alumno será capaz de reconocer su propio conocimiento, aplicarlo y divulgarlo a través de trabajos o publicaciones que puedan mostrarse a través de diversos medios.

Cada uno de los modelos que fue presentado enfoca el aprendizaje desde distintas áreas. Sin embargo, son complementarias y útiles en la labor docente.

Metodología

El presente estudio se inscribe dentro del enfoque cuantitativo y no experimental. Es un diseño no experimental, ya que se realiza sin manipular, deliberadamente, variables. Descriptivo, ya que se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista 2006), y transeccional, recolectando los datos en un sólo momento, en un tiempo único.

El método empleado fue la encuesta y se llevó a cabo a través de la aplicación del cuestionario HBDI (Instrumento Herrmann de Dominancia Cerebral); consta de 120 preguntas que clasifican y miden las preferencias de estilos de pensamiento y de la forma preferente de la persona de procesar la información que recibe.

En este modelo la concepción que se tiene sobre el estilo de aprendizaje es, de acuerdo con Rojas, Jiménez y Salas (2006), “para Herrmann el estilo de pensamiento (aprendizaje) es la manera particular de cada individuo para percibir al mundo, pensar, crear y aprender. Según él, hay una

íntima relación entre la dominancia cerebral y las preferencias de estilo de pensamiento”.

El universo de estudio es la población de los cuatrimestres tercero, quinto y sexto de la licenciatura en psicología, modalidad ejecutiva en la Universidad Tecnológica de México, plantel León Guanajuato.

El instrumento fue aplicado a un total de 22 estudiantes, 19 son mujeres y 3 varones, las edades de los participantes fluctúan entre los 25 y los 50 años.

Las categorías de análisis de la presente investigación están relacionadas con los cuatro cuadrantes cerebrales que se enuncian a continuación:

Lóbulo superior izquierdo, Cortical Izquierdo: Estilo Racional, se especializan en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos.

Lóbulo superior derecho, Cortical Derecho: Estilo integrador, se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico.

Lóbulo inferior izquierdo, Límbico Izquierdo: Estilo cuidadoso, se caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado.

Lóbulo inferior derecho, Límbico Derecho: Estilo emotivo, se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanista, interpersonal, musical, simbólico y espiritual.

Los cuadrantes se organizan visualmente de la siguiente forma:

Cortical Izquierdo	Cortical Derecho
Límbico Izquierdo	Límbico Derecho

Tabla 1. Organización de los cuadrantes.
Fuente elaboración propia

Una calificación igual o mayor a 67 en alguno de los cuadrantes indicarán una dominancia primaria, lo que se representará en el perfil con el número 1; una calificación entre 34 y 66 indica predo-

minancia secundaria (no dominancia o rechazo), se representará con el número 2; finalmente, un porcentaje entre 0 y 33 indica dominancia terciaria o rechazo, se representará con el número 3.

Definimos x = puntuación, la información anterior la podemos condensar en:

PERFIL	DOMINANCIA	PUNTUACIÓN	
1	PRIMARIA	$X \geq 67$	DOMINANCIA
			No
2	SECUNDARIA	$34 < X \leq 66$	DOMINANCIA
			O RECHAZO
3	TERCIARIA	$0 < X \leq 33$	RECHAZO

Tabla 2. Descripción del perfil. Fuente elaboración propia

Objetivo

Identificar los estilos de aprendizaje preferente en los estudiantes de la licenciatura de psicología en la Universidad Tecnológica de México, modalidad ejecutiva.

Resultados

El análisis de los ítems arrojó la siguiente información:

Perfiles y tipos de dominancia que se encontraron en la población 22 estudiantes:

a. Dominancia simple:

- 2-2-2-1 Dominancia primaria en el cuadrante límbico derecho y dominancia secundaria en los cuadrantes cortical izquierdo, límbico izquierdo y cortical derecho (2 estudiantes, 9.09%).
- 2-1-2-2 Dominancia primaria en el cuadrante cortical derecho, y secundaria en los cuadrantes cortical izquierdo, límbico izquierdo y límbico derecho (1 estudiante, 4.54%).
- 2-2-1-3 Dominancia primaria en el cuadrante límbico izquierdo, secundaria en los

cuadrantes cortical izquierdo y derecho; terciaria en el cuadrante límbico derecho (1 estudiante, 4.54 %).

b. Dominancia doble:

- 1-2-1-3 Dominancia primaria en el cuadrante cortical izquierdo y en el cuadrante límbico izquierdo, dominancia secundaria en el cuadrante cortical derecho izquierdo y baja dominancia en el cuadrante límbico derecho (1 estudiante, 4.54 %).
- 2-2-1-1 Dominancia primaria en los cuadrantes límbico izquierdo y límbico derecho; dominancia secundaria en los cuadrantes cortical izquierdo y derecho (6 estudiantes, 27.27 %).
- 1-2-2-1 Dominancia primaria en los cuadrantes cortical izquierdo y límbico derecho; secundaria en el cortical derecho y límbico izquierdo (4 estudiantes, 18.18%).
- 2-1-1-2 Dominancia primaria en los cuadrantes cortical derecho y límbico izquierdo; secundaria en cortical izquierdo y límbico derecho (4 estudiantes, 18.18%).
- 1-2-1-2 Dominancia primaria en los cuadrantes cortical izquierdo y límbico izquierdo; secundaria en cortical derecho y límbico derecho (2 estudiantes, 9.09%).

c. Dominancia Triple:

- 1-1-2-1 Dominancia primaria en los cuadrantes cortical izquierdo, derecho y límbico derecho; secundaria en el cuadrante límbico izquierdo (1 estudiante, 4,54%).

La prueba arrojó que el 22.71% de la población presentó dominancia simple, esto es 5 de los 22 alumnos, el 72.72% dominancia doble (16 estudiantes) y el 4.54% exhibió dominancia triple, sólo 1 de los 22 estudiantes encuestados.

Los resultados se muestran en la tabla 3:

POBLACIÓN	DOMINANCIA	%	ESTUDIANTES
N = 22	SIMPLE	22.71	5
	DOBLE	72.72	16
	TRIPLE	4.54	1

Tabla 3. Resultados de la prueba HBDI. Fuente elaboración propia

Discusión

Los resultados de la prueba HBDI describieron en la población estudiada que cada individuo aprende de manera distinta a otro y que, además, intercorrelaciona de manera personal las diferentes técnicas de aprendizaje. Reestructura éstas a su esquema de pensamiento facilitándole la adquisición de la información. Factores externos al proceso de aprendizaje del estudiante intervienen (edad, factores socio-económico, sexo, etc.) en mayor o menor medida, sin embargo, no fueron relevantes para la aplicación y resultados de la prueba.

Se infiere a partir de la investigación llevada a cabo que el docente que integre a su práctica la teoría de los estilos de aprendizaje deberá considerar las características de cada uno de los cuadrantes que describe esta teoría, eso le permitirá realizar la planeación de clase y el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes.

El estudio reveló también el empleo, con mayor frecuencia en la población, del cuadrante cortical izquierdo, el cual se caracteriza: por el rigor del pensamiento analítico y cuantitativo, reflexión crítica y utilización de las relaciones lógicas para explicar la realidad. Estas características son com-

patibles con la carrera de psicología, siendo competencias necesarias en la profesión.

El cuadrante cortical derecho es considerado el de la creatividad, ya que es el generador de situaciones novedosas, innovadoras, no convencionales, planeadas y ejecutadas conscientemente por medio de la imaginación. Es la base del desarrollo de proyectos innovadores, visionarios y estratégicos.

El cuadrante límbico izquierdo se caracteriza por un pensamiento secuencial, organizado y planificado; las estrategias que lo definen están dirigidas a la ejecución de las acciones diseñadas para el manejo de las múltiples situaciones relacionadas a grupos de individuos y de organizaciones. En este cuadrante no se desarrolla la crítica, sino que enfatiza la planificación y normatividad. Desde este cuadrante lo primordial es la administración de recursos, establecimiento de prioridades, realizar seguimiento a procedimientos que están en vías de desarrollo, supervisión de desempeños y evaluación de resultados con la finalidad de cumplir metas con eficiencia y eficacia.

Cuadrante límbico derecho, es especialmente expresivo y comunicativo, con una tendencia clara de involucramiento en las relaciones interpersonales de amistad y cooperación, y en los proyectos comunitarios de orientación social y asistencia.

Se observó, además, que en los resultados se presentó mayoritariamente en la población estudiada, una dominancia doble de cuadrantes, de donde se infiere que estos son estudiantes más integrales, con posibilidades de tomar decisiones conscientemente y armónicas con su entorno, con posibilidad de innovar. Tendrán la ventaja de entender el pensamiento no lineal y la capacidad para verbalizarlo; podrán utilizar el pensamiento racional, basado en hechos y transformarlo en

modalidades vivenciales e interactuar con el otro; ser más accesibles y empáticos con los demás.

Así mismo, el estudio reveló un par de áreas de oportunidad, las cuales son neurálgicas para la definición de resultados de cualquier método de aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, C. y Gallego, J. (1994). Estilos individuales de aprendizaje: implicaciones en la conducta vocacional. Manual de Asesoramiento y orientación vocacional. Madrid: Síntesis.
- Argüelles, D., N. Nagles (2007). Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo. Colombia: Alfaomega.
- Burón, J. (1996). Enseñar a aprender: Introducción a la metacognición. Bilbao: Ediciones Mensajero.
- Frade, L. (2007). Inteligencia Educativa. México: Mediación de la calidad.
- González, J. (1996). Estilos cognitivos y de aprendizaje. (2a. ed.). Barcelona: Santillana.
- Honey, P. & Mumford, A. (1986). Using our learning styles. Reino Unido: Autor. Instituto Politécnico Nacional [IPN]. (2000). Materiales para la reforma académica del instituto. México: Autor.
- Kolb, D. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Estados Unidos: Prentice-Hall.
- McCarthy, B. y McCarthy, D. (2005). *Teaching around the 4MAT cycle: Designing instruction for diverse learners with diverse learning styles*. Estados Unidos: Corwin Press.
- Pozo, J. I. (1996). *Aprendices y maestros*. Madrid: Alianza.
- Sandoval Palomares, J. (2016). Los estilos de aprendizaje, una revisión desde la neuropsicología. *Revista REAXIÓN*. Año 4, número 1. Septiembre - Diciembre. ISSN: 2007-7750. Recuperado de: http://reaxion.utleon.edu.mx/Art_Los_Estilos_de_Aprendizaje_revision_desde_la_Neuropsicologia.html
- Verlee, L. (1995). *Aprender con todo el cerebro*. España: Martínez Roca